

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoadi ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oyul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагматических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziqul Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

AUTIZM SINDROMLI BOLALAR UCHUN ASSISTIV TEKNOLOGIYALAR

Sevinch Axrorova Abrorovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

ORCID:0000-0001-8510-1721

Annotatsiya: Zamonaviy assistiv texnologiyalar autizm sindromli bolalarning ta'lim olish jarayonini yengillashtirish, ijtimoiy integratsiyasini oshirish hamda mustaqil hayot kechirishlariga yordam berish uchun ishlab chiqilgan. Ushbu maqolada autizmli bolalar uchun mo'ljallangan eng samarali texnologiyalar va ularning afzalliklari keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: autizm, assistiv texnologiya, PECS, AAC, "Text-to-Speech", "Speechify", nutq generatori, DAR kommunikatori, "QTrobot", "FaceSay", "Emotion recognition apps", "Visual Schedule", "Choiceworks", audiokitob, sensor xona.

Abstract: Modern assistive technologies have been developed to facilitate the learning process of children with autism, increase their social integration, and help them live independently. This article provides a comprehensive overview of the most effective technologies for children with autism and their advantages.

Key words: autism, assistive technology, PECS, AAC, "Text-to-Speech", "Speechify", speech generator, DAR communicator, "QTrobot", "FaceSay", "Emotion recognition apps", "Visual Schedule", "Choiceworks", audiobook, sensory room.

Аннотация: Современные вспомогательные технологии были разработаны для облегчения процесса обучения детей с аутизмом, повышения их социальной интеграции и помощи им в самостоятельной жизни. В этой статье подробно рассматриваются наиболее эффективные технологии и их преимущества для детей с аутизмом.

Ключевые слова: аутизм, вспомогательные технологии, PECS, AAC, "Text-to-Speech", "Speechify", генератор речи, коммуникатор DAR, "QTrobot", "FaceSay", "Приложения для распознавания эмоций", "Визуальное расписание", "Choiceworks", аудиокнига, сенсорная комната.

KIRISH

Mamlakatimizda autizm muammosini hal etishda autizm sindromi bo'lgan bolalar tomonidan atrof-muhitni qay darajada idrok etilishini o'rganmay turib, ularning kuchli tomonlari va zaif jihatlarini, boshqacha aytganda, muammolarini aniqlay olmaymiz. Autizm sindromi bo'lgan bolalarning hayot davomida duch kelayotgan sensor, ijtimoiy va emotsional qiyinchiliklari axborotlarni idrok qilishdagi individual o'ziga xosliklari bilan bog'liqdir. Bolalar autizmi turli shakllarda, aqliy va nutqiy rivojlanishning turli darajalarida namoyon bo'ladi, shu sababli autik bolalarni maxsus va umumta'lim maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, yordamchi maktablarda uchratish mumkin. Hamma joylarda bunday bolalar boshqa odamlar bilan o'zaro aloqa qilishda, muloqotda, ijtimoiy moslashishda juda katta qiyinchiliklarga duch keladilar. O'z vaqtida tashxis qo'yilmaslik va tegishli yordamning, atrofda qilayotgan xayrixohligi va to'g'ri qo'llab-quvvatlashining mavjud emasligi tufayli autik bolalarning ko'p qismi "ta'limga qobiliyatli emas" deb topiladi va ijtimoiy jihatdan moslashmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-son¹ Farmoni bilan tasdiqlangan "2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son² Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" Vazirlar Mahkamasi qarori tasdiqlandi.³ Bu o'z

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5260791>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5044711>

3 Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabr "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 638-sonli qarori

navbatida respublikamizda maxsus va inklyuziv ta'limni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida innovatsion resurs va texnologiyalarni qo'llash, muloqotni shakllantirish texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "imkoniyati cheklangan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, nogiron, aholining boshqa ehtiyojmand toifalarining to'laqonli hayot faoliyatini ta'minlash uchun ularga tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimini yanada rivojlantirish va takomillashtirish" kabi vazifalar belgilangan.

Ba'zi ma'lumotlarning ko'rsatishicha, autizmli bolalarda ko'pgina hollarda aloqa qilishning buzilishi mutizm ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bunday bolalar bilan ishlash davomida ularning sensor impulslari qayta ishlanishi haqidagi bilimlarni to'plashimiz va ularga yordam qo'lini cho'zishimiz uchun kerak bo'ladigan muloqotni shakllantirish vosita va usullarini topishimiz darkor.

Autizm sindromli bolalarda passiv va faol muloqot ko'nikmalarining shakllanganligini o'rganish metodlarini qo'llash davomida ularning yuqori va quyi sezuvchanlik darajalarini ham diagnostika qilish muhim jihat hisoblanadi. Bu borada har bir autizmli bolaga individual yondashish hamda ularda namoyon bo'lgan sensor dezintegratsiyaning darajasiga qarab maqsadga yo'naltirilgan korreksion ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, autizm sindromli bolalar uchun samarali muloqot muhitini yaratish texnologiyalaridan samarali foydalanish ushbu muammoni sezilarli darajada bartaraf etishga yo'l ochib beradi ^[1].

Hozirgi kunda butun dunyoda alohida yordamga muhtoj bolalarni o'rganish, ulardagi nuqsonlarning kelib chiqish sabablari, rivojlanishi, ularning oldini olish, maxsus yordamga muhtoj bolalarga ta'lim-tarbiya berish, ulardagi nuqsonlarni tibbiy-psixologik-pedagogik korreksiya qilish bo'yicha olib borilgan ishlar sanoqlidir.

Hozirgi vaqtda dunyoda 7,5 million autistlar qayd etilgan. Keyingi 30 yilda autizmga ega bo'lgan bolalar soni 10 baravarga oshgan. Autizm XXI asr kasalligi deb yuritilmoqda. Autizm asosan o'g'il bolalar orasida ko'p uchraydi. Qiz bolalarda autizm kam kuzatiladi. So'nggi 3 yil davomida mamlakatimizda bu ko'rsatkich 20 foizga ko'paygan. O'zbekistonda 100 ming bolaga 650 nafar autizm to'g'ri kelmoqda.

Autizm (yunoncha "autos" – "o'zim") – bu ruhiyatning o'ziga xos holati bo'lib, bemor tashqi olam, atrof-dagilar bilan muloqot qilishni istamaydi. U yolg'izlikni yoqtiradi. Yana bir xil harakat va shunday so'zlarni takrorlaydi. Autizm tashxisli bola o'z olamida yashaydi. Fikrlashi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Ularning harakatlari real voqelik bilan bog'liq emas. Bemorlarning harakatlarida hissiy kechinmalar asosiy o'rin tutadi. Bu kasallik sindromi o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan ko'p uchraydi ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasallikka doir "autizm" terminini fanga 1912 yilda E. Bleyler kiritgan. Uning fikricha, xasta odam o'z olamida yashaydi, fikrlashi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Ularning xatti-harakatlari real voqelik bilan bog'liq emas, bemorlarning harakatlarida hissiy kechinmalar asosiy o'rin tutadi. Bu kasallik sindromi o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan ko'p uchraydi. Kasallikning ilk belgilari uch yoshgacha kuzatiladi, ba'zan klinik belgilar barvaqt aniqlanishi ham mumkin.

V. M. Bashina ^[6] asarlarida ko'rsatilishicha, autizm tushunchasi quyidagi toifalarni o'z ichiga oladi: bolalar autizmi, infantil autizm, infantil psixoz, Kanner sindromi, Asperger sindromi. Aksariyat olimlarning fikriga ko'ra (O. S. Nikolskaya ^[9], E. R. Baenskaya ^[11], M. M. Liebling, S. A. Morozov, R. Jordan, L. Kappeg, V. M. Prizant, M. Rutter, N. Tager-Flusberg va boshqalar) bolalar autizmida asosiy buzilishlar – bu nutqning kechikishi yoki og'zaki nutqning yetishmasligi, suhbatni boshlash yoki davom ettira olmaslik, stereotipli so'zlar, muloqot qobiliyatlarining yetishmasligi va boshqa bir qator o'ziga xos xususiyatlar sifatida namoyon bo'ladi. Turli mamlakatlardan chet ellik tadqiqotchilar (E. G. Carr, P. Hunt, T. Layton, E. Schopler, L. R. Watson va boshqalar) autizm sindromi bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan yondashuvlarni aniqladilar. Ushbu toifadagi bolalar uchun muloqot qobiliyatlarini tuzatish usullari faol ishlab chiqilmoqda.

Autizm sindromi bo'lgan bolalarda shakllangan muloqot qobiliyatlari darajasini baholashga imkon beradigan diagnostika usullarining yetishmasligi mavjud. Kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga emas, balki umuman nutqni rivojlantirishga qaratilgan alohida uslubiy usullar V. M. Bashina, O. S. Nikolskaya ^[11], L. G. Nuriyeva ^[13], S. A. Morozov, S. S. Morozova, T. N. Morozova tadqiqot ishlarida tasvirlangan.

Autizm sindromi bo'lgan bolalarda shakllangan muloqot qobiliyatlari darajasini baholash usullarini tanlash, autizm sindromi bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan individuallashtirilgan pedagogik korreksiya tizimini ishlab chiqish va eksperimental sinovdan o'tkazish zarurati mavjud. Autizm spektr buzilishi (ASB) – insonning ijtimoiy muloqoti, xulq-atvori va hissiy rivojlanishiga ta'sir qiluvchi nevrologik holat bo'lib, har bir bolada turlicha namoyon bo'ladi. Autizmli bolalar odatda nutq va kommunikatsiya qiyinchiliklariga duch keladilar, ijtimoiy muhitga moslashishlari qiyin bo'lishi mumkin va muayyan sensor muammolar bilan yuzlashadilar ^[16].

Leo Kanner ta'rifiga ko'ra "Autizm – bosh miya rivojlanishida buzilish paydo bo'lishi natijasida kelib chiqadigan, ijtimoiy moslashuv va muloqotchilikning qiyinligi, qiziqishlarning chegaralanishi va qaytariladigan harakatlar bilan namoyon bo'ladigan, umrbod saqlanib qoluvchi asab tizimi kasalliklaridan biri hisoblanadi". Tarixda shunday mashhur insonlardan Albert Eynshteyn ko'pincha misol sifatida keltiriladi. Angliyalik psixiatr Lorna Vint "Autizm tadqiqotlarining asosiy figuralaridan biri" asarida shunday deb yozgan edi: "Tabiat chiziq chizganida, u doimo uni qoralaydi. Autistik xususiyatlarga ega va ega bo'lmagan odamlar o'rtasida aniq bir chiziq yo'q. Autizmga chalingan har bir bolada individuallikni ko'ra olish kerak". Endilikda autizm tashxisini ishonchli qo'yish uchun professional texnika va texnologiyalar ishlab chiqildi.

2000-yillarning boshlarida autizm diagnostikasi bo'yicha ADOS kuzatuv shkala paydo bo'ldi va yaqinda rus tiliga tarjima qilindi hamda moslashtirildi. Bu uni ishlatish uchun maxsus tayyorgarlikni talab qiladigan juda qimmat texnikadir. Assistiv texnologiya – bu autizm va boshqa nogironligi bo'lgan odamlarning funksional qobiliyatlarini yaxshilash yoki saqlashga yordam beradigan har qanday apparat, dasturiy ta'minot, material yoki obyekt. Autizmli odamlar hayot sifatini yaxshilash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan ko'plab assistiv texnologiyalar mavjud. Assistiv qurilmalar autizmli odamlarga nutq, o'qish va yozishni rivojlantirish orqali nutq ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, ular xotira va tushunish kabi boshqa hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu texnologiyalar individual yondashuvga asoslanib, bolaning ehtiyojlariga mos ravishda moslashtiriladi. Autizmli bolalarning ko'pchiligi nutqiy rivojlanishning kechikishi yoki cheklanganligi bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Shuning uchun maxsus texnologiyalar yordamida ularga aloqa qilish imkoniyati yaratiladi.

PECS (Picture Exchange Communication System) – Rasmlar orqali muloqot tizimi – bu tizim autizmli bolalarga o'z fikrlarini vizual rasmlar orqali ifodalashga yordam beradi; bola turli kartochkalardan foydalanib, o'z istak va ehtiyojlarini yetkazishi mumkin; PECS yozma yoki og'zaki nutqni o'rgatish uchun ham samarali usuldir. PECS individual ehtiyojlar uchun bir qator afzalliklarga ega, lekin birinchi navbatda u autizmli odamlarning muloqotini yaxshilashga yordam beradi. Bu ularga o'z tillaridan foydalanish imkonini beradi va vaqt o'tishi bilan modifikatorlarni o'zlashtiradi, savollarga javob beradi ^[3]. PECS 1985 yilda PhD Delaware rahbarligida logoped magistrlar Andy Bondy va Lori Frost tomonidan autizm dasturi ishlab chiqilgan. PECS dastlab autizm spektrining buzilishi (ASB) bo'lgan yosh bolalar uchun ishlab chiqilgan bo'lsa-da, uni qo'llash anchagina keng tarqalgan. Yillar davomida PECS turli tashxis va yoshdagi odamlar bilan muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinmoqda. PECS funksional muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda juda muvaffaqiyatli bo'lgan dalillarga asoslangan amaliyotdir. PECS kartochkalari – ASB (autizm) bo'lgan bolalar uchun alternativ aloqa tizimi bo'lib, so'zlamaydigan bolalarning atrofdagi dunyoga moslashishiga yordam beradi, shuningdek, ABA terapevt mutaxassislar tomonidan nutqni rivojlantiruvchi yordamchi usul sifatida ishlatiladi.⁴ AAC (Augmentative and Alternative Communication) – Qo'shimcha va muqobil kommunikatsiya tizimlari nutqiy imkoniyatlari cheklangan bolalar uchun mo'ljallangan. Ushbu texnologiyalar quyidagi shakllarda bo'lishi mumkin: mobil ilovalar: Proloquo2Go, Avaz AAC, LetMeTalk; elektron qurilmalar: maxsus planshet yoki sensor ekranli qurilmalar orqali muloqot qilish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Muqobil va kuchaytiruvchi aloqa qurilmalari autizmli odamlarga turli usullar bilan muloqot qilish imkonini beradi. Ular viktorinalar, videolar va tadbirlar orqali tushunish va nutqni yaxshilashlari mumkin. Ushbu batareya yoki elektron qurilmalarning ko'pgina afzalliklari bor, masalan: kundalik hayotda ishtirok etish qulayligi; kundalik ishlarda ko'proq mustaqillik; do'stlar va oila bilan yaxshi aloqalar; muloqot qilish uchun turli materiallarni moslashtirish

Nutqni sintezlovchi qurilmalar. Text-to-Speech (TTS) texnologiyalari: bola matnni yozib, uni avtomatik ravishda ovoz chiqarib o'qitishi mumkin.

Speech-generating devices (SGD): bolaga matn yoki rasmlarni tanlash orqali ovozli javob berishga imkon yaratadi. Text-to-Speech (TTS) raqamli matnlarni ovoz chiqarib o'qiydigan yordamchi texnologiyadir. Ovozli o'qish texnologiyasi sifatida ham tanilgan, u smartfon yoki kompyuter ekranidagi so'zlarni qayta ishlaydi va ularni ovozli nutqqa aylantiradi.

TTS vositalari autizmli odamlarga o'qish qobiliyatlarini yaxshilashga yordam berish uchun foydalidir. Ular, shuningdek, ko'plab ijtimoiy vaziyatlarda muhim bo'lgan diqqatni jamlash, tahrirlash va yozish qobiliyatlarini yaxshilashlari mumkin.

"Speechify" kabi ko'plab yaxshi ishlab chiqilgan TTS platformalari mavjud. Bu foydalanuvchilar uchun qulay dastur deyarli har qanday qurilmada, jumladan iPad, Mac va Android smartfonlarida ishlaydi. U har qanday matnni, masalan, Google Docs fayllari va hujjatlarni ovoz chiqarib o'qiy oladi.

Autizmli bolalar, o'quvchilar va ularning o'qituvchilari maxsus ta'limni optimallashtirish va muloqot kamchiliklarini bartaraf etish orqali ijtimoiy o'zaro munosabatlarni yaxshilash uchun "Speechify"dan foydalanishlari mumkin. Bu og'zaki muloqot uchun eng yaxshi qurilmalardan biridir.

4 М.М. Либлинг Подготовка к обучению детей с ранним детским аутизмом // Дефектология. - 1998. № 1.- С. 69-80.

Nutq generatori – bu tegishli tugmalar yoki tugmalarni bosganingizda yoki kalitni bosganingizda iboralar yoki so'zlarni ishlab chiqaradigan ko'chma gadjet. Ba'zi vositalar so'zlarni klaviaturada yozayotganda ham gapira oladi. Autizmli odamlar ko'pincha muloqot qilish uchun nutqni yaratuvchi qurilmalardan foydalanadilar. Ular so'zlarni talaffuz qilishda qiynalayotgan va o'z mahoratini oshirishni xohlaydiganlar uchun idealdir. Ushbu qurilmalar planshetlar, kompyuterlar va nutqni yaratish funksiyalariga ega bo'lgan boshqa gadjetlar ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Autism Dialogue, DAR Kommunikatori sizga rus va ingliz tillarida so'zlarni mikrofon orqali teng sifatda talaffuz qilish imkonini beradi. U mavjud ro'yxatga o'z so'zlaringizni qo'shish, keraksizlarini olib tashlash va ulardan jumlar yaratish imkonini beradi ^[16]. Qurilmaning xotirasida talaba uchun allaqachon tanish bo'lgan PECS seriyasining asosiy tasvirlari mavjud. Kommunikator turli xil tasvir variantlari va rang sxemalarini taklif qiladi (rangli yoki oq-qora tasvirlar). Kommunikatorning yana bir vazifasi xabarlarni yuborishdir. Asosiy kartalar to'plamiga qo'shimcha ravishda, o'zingiznikini qo'shish imkoniyatini taqdim etadi. Bu o'z materialida muqobil muloqotni samarali o'zlashtirgan talabalar uchun eng yaxshi variant. Belgilangan kommunikator eng yaxshi bepul kommunikatorlardan biridir. Unga nutq sintezatori qo'shimcha ravishda yuklab olinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Autizmli bolalar ijtimoiy muhitga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Quyidagi texnologiyalar ularga jamiyatga integratsiyalashish va his-tuyg'ularini boshqarishda yordam beradi. Robot yordamchilar: Milo – autizmli bolalarga ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish uchun maxsus ishlab chiqilgan robot. QTrobot – hissiy ifodalarni tanib olish, javob berish va ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish uchun ishlatiladi. Yuz ifodalarini tushunish texnologiyalari: Ba'zi bolalar odamlarning his-tuyg'ularini tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. "FaceSay" dasturi yuz ifodalarini tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. "Emotion recognition apps" bola odamlarning hissiy holatini tushunishi uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. Autizmli bolalarning ta'lim jarayonini samarali qilish uchun maxsus texnologiyalar ishlab chiqilgan: "Visual Schedule" ilovalari – kun tartibini rejalashtirish va bolaga vazifalar tartibini tushuntirish uchun ishlatiladi. "Choiceworks" – vazifalarni bajarish tartibini vizual tarzda ko'rsatish uchun qulay dastur. Vizual jadvallar rejalashtirilgan faoliyat va vazifalarning grafik tasviridir. Ular vazifalarni bosqichlarga bo'lish, qoidalar va aniq muddatda bajarilishini ta'minlash uchun juda yaxshi. Ushbu texnologiya autizmli odamlar uchun ideal, chunki u vazifalarni tashkil qilish bilan bog'liq tashvishlarni kamaytiradi. Bu ishtirokchilarga stressni kamaytirish bilan birga harakat qilish va belgilangan muddatlarga rioya qilish imkonini beradi. Vizual jadvallarning eng keng tarqalgan shakli piktogramma rasmlaridir ^[8], ammo bu usuldan foydalanishning boshqa usullari mavjud, jumladan: so'zlar yoki iboralar, predmetlar, o'yinchoqlar. Interaktiv ta'lim ilovalari: "ABCmouse", "Starfall", "Endless Reader" – autizmli bolalar uchun maxsus moslashtirilgan o'quv dasturlari. "Touch and Learn – Emotions" – bolalarga his-tuyg'ularni o'rgatish uchun mo'ljallangan interaktiv dastur. Smart doskalar va ta'lim robotlari: Smart doskalar autizmli bolalar uchun vizual va kinestetik o'rganish imkoniyatini yaratadi.

"Skoog" – sensorli musiqa qurilmasi bo'lib, o'quvchilar uchun interaktiv musiqa tajribasini taqdim etadi. Audiokitoblar autizmli odamlarga tushunishga yordam berishda qulayliklar yaratishi mumkin. Audiokitoblar texnologiyasi nutq elementlarini tinglovchilar qabul qilishi uchun ishoralar bilan ta'kidlashi mumkin. Ilovada tasvirlardan matnni to'g'ridan-to'g'ri o'qish imkonini beruvchi optik belgilarni aniqlash (OCR) kabi ko'plab funksiyalar mavjud. Siz yo'l belgilarini yoki hujjatlarni suratga olishingiz va ularni tizimga yuklashingiz mumkin. Bu esa tinglash seansi uchun real nutqni yaratadi. Autizmli bolalar ko'pincha sensor sezgirlik muammolariga ega bo'lishadi. Quyidagi texnologiyalar ularning atrof-muhit bilan moslashuvini yaxshilaydi: Shovqinni kamaytiruvchi eshitish vositalari – "Bose Noise Cancelling Headphones" autizmli bolalar uchun mos keladigan variant. "Sensory Room" (sensor xonalar) – maxsus yorug'lik, ovoz va teginish vositalari bilan jihozlangan muhit. "Sensory integration toys" – maxsus sensor o'yinchoqlar va moslamalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda, inklyuziv ta'limning rivojlanishi davrida, autizm spektrining buzilishi sohasidagi psixologik tadqiqotlarning dolzarbligi shubhasizdir. Shu jumladan erta bolalik autizmi (RDA). Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, RDA tashxisi qo'yilgan bolalar soni har yili 13 foizga oshadi. Bu muammo juda dolzarb, chunki bu tashxis jiddiy rivojlanish buzilishlaridan biridir ^[17]. Shuni ham aytish kerakki, bu muammo keng ko'lami muammolarni qamrab oladi, masalan obsessiv holatlar, qo'rquvlar, hissiy sohaning rivojlanishidagi og'ishlar, atrof-muhit va hayotdagi o'zgarishlar va o'zgarishlarga toqat qilmaslik, harakatlarning shakllanishidagi xususiyatlar, somatik kasalliklar, motor sohasining xarakterli rivojlanish buzilishlari va boshqalar.

Maxsus pedagogikada ham yaqingacha asosiy e'tibor o'qitish va tarbiyaga qaratilgan eng zaif nuqtalarga, bolaga ega bo'lgan "kechikish zonalariga" berilgan edi, ammo endi qo'llab-quvvatlash bola uchun qiziqarli

bo'lgan bilim yoki faoliyat sohasiga aylanadi va bu uning shaxsiyatining rivojlanishiga progressiv ta'sir ko'rsatadi. Assistiv texnologiyalar autizm sindromli bolalarning qobiliyatlari, qiziqishlari va ishonchini rivojlantirishga imkon beradi.

Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar ularning muloqot qilish, ta'lim olish va ijtimoiy muhitga moslashish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu texnologiyalar bolaning individual ehtiyojlariga mos ravishda tanlanishi lozim. Kelajakda ushbu texnologiyalar yanada rivojlanib, autizmli bolalar uchun yanada samarali va inklyuziv ta'lim hamda hayot imkoniyatlarini yaratish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M.U. Xamidova. Maxsus pedagogika. Toshkent – 2018. 95-bet.
2. D.A. Nurkeldiyeva, M.U. Xamidova. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi. Toshkent – 2016. 109-bet.
3. K.K. Mamedov, G'.B. Shoumarov. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar haqida. Toshkent: O'qituvchi, 1998.
4. Алле Ф. Введение в психологическую теорию и аутизм. – М.: Теревинф, 2006. – 216 с.
5. Е.Р. Баенская. О коррекционной помощи аутическому ребенку раннего возраста // Дефектология. – 1999. – № 1. – С. 45–54.
6. В.М. Башина. Ранний детский аутизм // Исцеление. – М., 1993. – С. 154–165.
7. Н.Б. Лаврентьева. Педагогическая диагностика аутизма // Дефектология. – 2003. – № 2. – С. 88–93.
8. Н.Б. Лаврентьева. Формирование учебного поведения у аутичных детей-дошкольников // Дефектология. – 2008. – № 4. – С. 52–63.
9. К.С. Лебединская, О.С. Никольская. Диагностика раннего детского аутизма: Начальные проявления. – М.: Просвещение, 1991. – 96 с.
10. М.М. Либлинг. Подготовка к обучению детей с ранним детским аутизмом // Дефектология. – 1998. – № 1. – С. 69–80.
11. О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, И.А. Костин, Веденина М.Ю., Аршацкий А.В., Аршацкая О.С. Аутизм: возрастные особенности и психологическая помощь. – М.: Полиграфслужба, 2003. – 232 с.
12. О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. Аутичный ребенок: Пути помощи. – М.: Теревинф, 1997. – 341 с.
13. Л.Г. Нуриева. Развитие речи у аутичных детей. – М.: Теревинф, 2007. – 112 с.
14. Т. Питере. Аутизм: теоретическое понимание и педагогический подход. – СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1999. – 192 с.
15. О.С. Никольская. Аффективная сфера человека: Взгляд сквозь призму детского аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. – 361 с.
16. D.A. Nurkeldiyeva, Sh.T. Shermuhamedova. "Bolalar autizmi nima?" // Bola va zamon. – 2007. – № 3.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.